

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ДИАЛЕКТИЛИК СӨЗДӨРДҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ЖАНА АЛАРДЫН ТИЛ ӨНҮГҮҮСҮНДӨГҮ ОРДУ

БОРУБЕКОВА ГҮЛНАЗ КАЛМАТОВНА

Ош мамлекеттик университети,
окутуучу,
Кыргыз Республикасы, Ош шаары

МАДМАРОВА ГУЛМИРА АРАПОВНА

Ош мамлекеттик университети,
окутуучу,
Кыргыз Республикасы, Ош шаары

Аннотация: Макалада кыргыз тилиндеги диалектилик сөздөрдүн өзгөчөлүктөрүн жана алардын тилдин өнүгүшүндөгү ордун карайт. Диалектилик лексика тилдин тарыхый, маданий жана географиялык айырмачылыктарын чагылдырат. Мындай сөздөр адабий тилден айтылышы, мааниси жана колдонулушу боюнча айырмаланышы мүмкүн.

Изилдөөдө диалектилдик сөздөр элдин байыркы тил элементтерин жана маданий мурастарын сактап келери белгиленет. Алар көп учурда эски формаларды жана өзгөчө маанилик өңүттөрдү камтып, тил илими үчүн баалуу материал болуп саналат. Мындан тышкары, диалектилдик сөздөр тилдин сөз байлыгын кеңейтип, анын көркөмдүүлүгүн арттырат.

Азыркы учурда тилдин стандартташуу процесси жүрүп жатканына карабастан, диалекттер өз маанисин жоготпогондугу менен улуттук өзгөлүктү жаратат. Алар мындай улуттук өзгөчөлүктү жана тилдик көп түрдүүлүктү сактоого жардам берип, өзүнүн актуалдуулугун жоготпой келет.

Түйүндүү сөздөр: диалект, сөз, тил, өнүгүү, лексика, өзгөчөлүк, аймак, маданият, мурас, айырма, баалуулук, изилдөө.

ОСОБЕННОСТИ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ В КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ

БОРУБЕКОВА ГҮЛНАЗ КАЛМАТОВНА

преподаватель,
Ошский государственный университет,
Кыргызская Республика, город Ош

МАДМАРОВА ГУЛМИРА АРАПОВНА

Ошский государственный университет,
Кыргызская Республика, город Ош

Аннотация: Данное исследование рассматривает особенности диалектных слов в кыргызском языке и их значение в развитии языка. Диалектная лексика отражает исторические, культурные и географические различия среди носителей языка. Такие слова могут отличаться по произношению, значению и употреблению по сравнению с литературной нормой.

В работе отмечается, что диалектные слова сохраняют элементы древнего языка и культурное наследие народа. Они являются важным источником для лингвистических исследований, поскольку часто содержат архаичные формы и уникальные смысловые оттенки. Кроме того, диалектная лексика обогащает язык, расширяя его словарный состав и выразительные возможности.

Несмотря на процессы стандартизации языка в современном обществе, диалекты продолжают играть значительную роль. Они способствуют сохранению культурной идентичности и языкового разнообразия. Таким образом, диалектные слова являются важной частью кыргызского языка и его развития.

Ключевые слова: диалект, слово, язык, развитие, лексика, особенность, регион, культура, наследие, различие, ценность, исследование.

FEATURES OF DIALECTAL WORDS IN THE KYRGYZ LANGUAGE AND THEIR ROLE IN LANGUAGE DEVELOPMENT

BORUBEKOVA GULNAZ KALMATOVNA

Osh State University,
Teacher,
Kyrgyz Republic, Osh city

MADMAROVA GULMIRA ARAPOVNA

Osh State University,
Teacher,
Kyrgyz Republic, Osh city

Annotation: *This study examines the features of dialectal words in the Kyrgyz language and their role in language development. Dialectal vocabulary reflects historical, cultural, and geographical differences among speakers. These words may differ from the standard literary language in pronunciation, meaning, and usage.*

The research highlights that dialectal words preserve elements of ancient language and cultural heritage. They are valuable for linguistic studies, as they often contain archaic forms and unique shades of meaning. In addition, dialectal vocabulary enriches the language by expanding its lexicon and expressive possibilities.

Despite the ongoing standardization of language in modern society, dialects continue to play an important role. They help maintain cultural identity and linguistic diversity among speakers.

Thus, dialectal words are an essential part of the Kyrgyz language, contributing to its development, richness, and expressive depth.

Key words: *dialect, word, language, development, vocabulary, feature, region, culture, heritage, difference, value, research*

Киришүү

Азыркы кыргыз адабий тили узак жана татаал тарыхый өнүгүү жолун басып өткөн тилдердин катарына кирет. Ал өзүнүн калыптануу процессинде башка түрк тилдери менен тыгыз байланышта болуп, ошол эле учурда ички мыйзам ченемдеринин негизинде өз алдынча өнүгүп келген. Натыйжада тилдин структурасында аймактык өзгөчөлүктөр пайда болуп, алар диалектилер жана говорлор аркылуу чагылдырылган.

Кыргыз тили түрк тилдеринин ичиндеги бай лексикалык курамы, көркөмдүгү жана тарыхый калыптанышы менен айырмаланат. Ал элдин кылымдар бою топтогон турмуштук тажрыйбасын, маданиятын жана дүйнө таанымын өзүндө камтып, муундан муунга өткөрүп келе жаткан маанилүү маданий баалуулук болуп эсептелгендиктен, тилдин өнүгүүсүндө аймактык факторлор өзгөчө роль ойноо менен. Мындай тилдин өзгөчөлүктөрү диалектилердин жана говорлордун пайда болушуна алып келген.

Диалектилик сөздөр – бул белгилүү бир аймакта колдонулуп, адабий тил нормаларынан айрым белгилери менен айырмаланган тилдик бирдиктер. Алар тилдин тарыхый өнүгүүсүнүн натыйжасы болуп саналып, элдин жашоо образы, географиялык шарттары, коңшу элдер менен

болгон байланыштары аркылуу калыптанып, (2) тилдин байлыгынын бир бөлүгү катары анын ички ар түрдүүлүгүн жана көп кырдуулугун көрсөтөт.

Кыргыз тили канчалык диалект жана говорлорго бөлүнбөсүн, анын ички түзүлүшү, системалуулугу жана биримдиги сакталып келиши, тилдин табигый өнүгүү мыйзамдары менен түшүндүрүлөт. Биринчиден, тилдин маанини берүүчү ички системасы, башкача айтканда семантикалык түзүлүшү туруктуу бойдон калат. Экинчиден, ар кандай тарыхый доорлордо кыргыз тилинин диалектилери жалпы элдик тилдин негизинде биригип, алардын ортосундагы жалпылык айырмачылыктардан үстөмдүк кылат.

Мындай биримдик тилдин негизги элементтеринде да байкалат. Тактап айтканда, үндүү жана үнсүз тыбыштар системасынын окшоштугу, үндөшүү мыйзамдарынын туруктуулугу, морфологиялык категориялардын бирдейлиги, сөздүк кордун негизги катмарынын жалпылыгы кыргыз тилинин ички бүтүндүгүн камсыз кылат.

Ошондуктан диалектилик сөздөрдү изилдөө тил илиминде маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Алар аркылуу тилдин тарыхый өнүгүүсүн, маданий өзгөчөлүктөрүн жана аймактык айырмачылыктарын аныктоого мүмкүнчүлүк түзүлөт.

Ушуга байланыштуу бул изилдөөнүн негизги максаты – кыргыз тилиндеги диалектилик сөздөрдүн өзгөчөлүктөрүн илимий негизде талдоо жана алардын тил системасындагы ордун аныктоо болуп эсептелет. Мындан тышкары, диалектилик сөздөрдүн тилдин байышына кошкон салымын көрсөтүү да маанилүү милдеттердин бири болуп саналат.

Тил илиминде диалект түшүнүгү белгилүү бир аймактагы эл тарабынан колдонулган тил формасын билдирип, анын пайда болушу – табигый процесс катары тил бирдей шартта эмес, ар кандай социалдык жана географиялык чөйрөдө өнүккөндүгү.

Кыргыз тилиндеги диалектилердин калыптанышына бир нече факторлор таасир этет. Алардын катарына төмөнкүлөр кирет:

- географиялык обочолонуу;
- тарыхый көчүүлөр;
- коңшу элдер менен тилдик байланыш;
- чарбалык жана маданий айырмачылыктар.

Изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча, диалектилер тилдин эски формаларын сактап калуучу каражат катары да маанилүү, ошондуктан аларды изилдөө тилдин тарыхын түшүнүүдө чоң роль ойнойт.

Изилдөөнүн максаты: Кыргыз тилиндеги диалектилик сөздөрдүн өзгөчөлүктөрү жана алардын тил өнүгүүсүндөгү өзгөчөлүктөрүн аныктоо.

Изилдөөнүн методу: Илимий-теориялык жана технологиялар.

Талкуу жана натыйжа

Кыргыз тилинин диалекттик түзүлүшү тилибиздин тарыхый жана маданий өзгөчөлүктөрүн терең чагылдыргандыгы талдоонун негизги объектиси болуп саналат. Изилдөөнүн жүрүшүндө байкалгандай, кыргыз тили эки негизги диалекттик топко бөлүнөт: түндүк жана түштүк. Бул бөлүнүү шарттуу болсо да, илимий жактан кеңири кабыл алынган жана ар бир топтун өзүнө тиешелүү фонетикалык, лексикалык жана грамматикалык өзгөчөлүктөрү менен айырмаланат.

Түндүк диалектилери адабий тилге жакын болуп, анын фонетикалык жана морфологиялык туруктуулугун сактап келгендиги. Бул диалекттерде үндөрдүн жана үндөшүү мыйзамдарынын туруктуулугу, морфологиялык категориялардын салыштырмалуу бирдейлиги жана сөздүк кордун жалпылыгы байкалат. Бул көрүнүш түндүк диалекттердин адабий тилдин өнүгүшүнө түздөн-түз таасир эткенин көрсөтөт.

Түштүк диалектилери аймактык жана маданий таасирлерге бай болгондуктан, фонетикалык жана лексикалык айырмачылыктар көбүрөөк кездешет. Бул диалекттерде кээ бир үндөрдүн жана сөз формаларынын өзгөрүүсү, аймактык сөздөрдүн колдонулушунан байкалышы түштүк диалекттер кыргыз тилинин аймактык ар түрдүүлүгүн, турмуштук жана маданий тажрыйбалардын көптүгүнөн көрүнөт.

Диалекттик өзгөчөлүктөрдү салыштырып анализдөө тилдин ички структуралык биримдигин жана системалуулугун ачык көрүүгө мүмкүндүк берет. Аймактык айырмачылыктар болсо да, тилдин негизги фонетикалык системасы, морфологиялык категориялары жана сөздүк катмары туруктуу бойдон сакталат. Бул көрүнүш кыргыз тилинин диалектика тармагында диалекттердин тилибиздин байлыгы жана толуктуулугуна кошкон салымы катары таанылат. б.а.

1. Кыргыз тили эки негизги – **түндүк жана түштүккө** бөлүнүүсү илимий жактан кеңири кабыл алынгандыгы;

2. **Түндүк диалектилери** адабий тилге жакын болуп, фонетикалык, морфологиялык жана лексикалык туруктуулукту сактап келгендиги;

3. **Түштүк диалектилери** аймактык жана маданий таасирлерге бай, фонетикалык жана лексикалык айырмачылыктар менен өзгөчөлөнгөндүгү;

4. Бул өзгөчөлүктөр тилдин ички системалуулугун, биримдигин сактоодо маанилүү роль ойноо менен, тилдин байлыгын жана ар түрдүүлүгүн арттыргандыгы;

5. Диалектикалык изилдөөлөрү аркылуу кыргыз тилинин тарыхый өнүгүүсүн, маданий өзгөчөлүктөрүн, аймактык айырмачылыктарын терең түшүнүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөндүгү.

Ушул негизде, кыргыз тилиндеги диалектилик сөздөр жана аймактык айырмачылыктар тилдин тарыхый жана маданий мурасын изилдөөнүн маанилүү объектиси болуп саналат (3)

Жыйынтык

Жыйынтыктап айтканда, кыргыз тилиндеги диалектилик сөздөр тилдин ажырагыс бөлүгү болуп саналып, тилдин байлыгын арттырып, анын тарыхый жана маданий өзгөчөлүктөрүн сактап тургандыгы.

Диалектилер тилдин өнүгүүсүнө тоскоол болбостон, тескерисинче, анын ар тараптуу өнүгүшүнө шарт түзгөндүктөн, аларды изилдөө жана сактоо азыркы учурда өзгөчө мааниге ээ болуп саналат.

Ишибизде белгиленгендей, кыргыз тили эки негизги түндүк жана түштүк диалекттик топко бөлүнүп, түндүк диалектиси негизинен Чүй, Ысык-Көл, Нарын жана Талас аймактарында колдонулат жана азыркы адабий кыргыз тили дал ушул диалекттин негизинде түзүлгөн (4). Бул диалект фонетикалык туруктуулукка, грамматикалык формалардын стандарттуулугуна жана адабий тилге жакын.

Түштүк диалектиси Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында кеңири тараган. Бул диалект тарыхый жана маданий жактан коңшу өзбек жана тажик тилдеринин таасири астында өнүккөндүктөн, негизги өзгөчөлүктөрү – үндөрдүн өзгөрүшү (фонетикалык вариациялар), аймактык лексикалык өзгөчөлүктөр жана грамматикалык формалардын өзгөрүшү. Мисалдар: “келди” → “кельди”, “болот” → “болад”, “жакшы” → “жахшы”. Бул айырмачылыктар тилдин аймактык көп түрдүүлүгүн жана маданий өзгөчөлүгүн далилдейт.

Диалектилик сөздөр тилдин ар түрдүү деңгээлдеринде айырмаланып, негизинен фонетикалык, лексикалык, грамматикалык өзгөчөлүктөрү менен таанылат. Фонетикалык айырмачылыктар сөздөрдүн айтылышында байкалат, кээде үндөр өзгөрүп же түшүп калат. Мисалы, “жол” → “йол”, “суу” → “су” (Юдахин К.К.). Лексикалык айырмачылыктары бир эле түшүнүктүн ар башка сөздөр менен берилгенин көрсөтөт. Бул көбүнчө аймактык маданиятка байланыштуу тиричилик буюмдары же тамак-аш аталыштары ар башкача болушу менен шартталат. Мындай көрүнүш тилдин байлыгына оң таасирин тийгизет. Грамматикалык айырмачылыктар сөздөрдүн түзүлүшүндө жана формаларында байкалат. Мисалдар: “барбайм” → “барбайман”, “келгенмин” → “кельгенмен”. Бул формалар диалекттик сүйлөөнүн өзгөчөлүгүн көрсөтөт. Диалектилик сөздөр тилдин өнүгүүсүндө бир нече маанилүү функцияларды аткарат. Биринчиден, алар тилдин сөздүк курамын байытат: ар бир аймак өзүнө мүнөздүү сөздөрдү сактап калуу менен жалпы тилдин лексикалык байлыгын арттырат. Экинчиден, диалектилик сөздөр маданий маалыматты сактоочу каражат болуп саналгандыктан, алар аркылуу элдин тарыхы, турмушу, салт-санаасы жана маданий баалуулуктары чагылдырылат (5) Үчүнчүдөн, диалекттер тил илиминде изилдөө объектиси

катары маанилүү болуп, тилдин тарыхый катмарларын жана өнүгүү этаптарын аныктоого жардам берет. Мындан тышкары, көркөм адабиятта диалектилик сөздөр образдуулукту жана эмоционалдык боёкту күчөтүүчү каражат катары кеңири колдонулат.

Заманбап шартта адабий тилдин ролу өсүп, массалык маалымат каражаттары билим берүү системасы аркылуу кеңири жайылууда. Бул өз кезегинде диалектилик сөздөрдүн колдонулушуна таасир этүүдө. Ошого карабастан, диалекттер толугу менен жоголбостон, айылдык чөйрөдө активдүү колдонулуп, оозеки чыгармачылыкта сакталууда жана илимий изилдөөлөрдүн объектиси болуп калууда. Мындай диалектилик сөздөрдү сактоо тилди жана улуттук маданиятты сактоо менен түздөн-түз байланыштуу маселе болуп саналат.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР

1. Абдурахманов Ж. **Кыргыз диалектологиясы**. — Бишкек, 2000.
2. Кыргыз тилинин диалектологиясы. Википедия. https://ky.wikipedia.org/wiki/Кыргыз_тилинин_диалектологиясы
3. Кыргыз тили. Википедия. https://ky.wikipedia.org/wiki/Кыргыз_тили
4. Юдахин К.К. **Кыргызча-орусча сөздүк**. — Бишкек.
5. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы — тил таануу бөлүмү. <https://www.nas.akademia.kg>